

কমিউনিস্ট পার্টিতে কর্মসূচীর গুরুত্ব

হরকিষণ সিং সুরজিৎ

কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো তার কর্মসূচী। এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে কেউ যোগ দিতে চাইলে কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য জরুরী। এই কারণেই কোন ব্যক্তি পার্টি সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে তিনি পার্টি কর্মসূচী এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ

কোন একটি দেশে যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি বজায় রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগই যে কোন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। বিপ্লব যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কর্মসূচী প্রাসঙ্গিক থাকবে। বিপ্লবের পর্যায়ের যখন পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র তখনই কর্মসূচী বদলায়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, স্বাধীনতার আগে যখন সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্র ছিলো তখন আশু লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। সে সময় এই দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবের পর্যায় পরিচালিত হয়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম না হওয়ায় ভারতীয় বুর্জোয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আপস রফা হলো। এই আপসের ফলে বিপ্লবের সামন্ততন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্তব্যও সম্পূর্ণ হলো না। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটলো।

নতুন যে পর্যায়ের সৃষ্টি হলো তা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়। এই লক্ষ্যের জন্য বিপ্লবের পর্যায়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন যে জনগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠিত হবে তার শ্রেণী উপাদান এবং এই পর্যায়ে যে কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে হবে তা অবশ্যই কর্মসূচীতে নির্ধারিত থাকবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কর্তব্যকে সম্পূর্ণ করার কাজ কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সুনিশ্চিত হতে পারে। যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি বজায় রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং ঐ পর্যায় সম্পূর্ণ করার জন্য তার ভিত্তিতে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণও আবশ্যিক। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করা যায়। এই পর্যায় কতদিন বজায় থাকবে, তা বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে।

পর্যায় বদলের সাথে শ্রেণী মৈত্রীও বদলায়

একেক পর্যায়ের ক্ষেত্রে শ্রেণী মৈত্রী হয় একেক রকম। পর্যায় বদলের সঙ্গে লক্ষ্যেরও বদল ঘটে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্যায়ে প্রধান শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সঙ্গী সামন্তবাদ। সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সহযোগীদের সামনের সারিতে নিয়ে আসতে পারে। যে সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম সফল হয়েছে, সে দেশে বিপ্লবের পর্যায় পৌঁছে গেছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়। একেক পর্যায়ে যে শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয় তাও ভিন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহৎ বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র এবং তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে বুর্জোয়াসহ কৃষক সমাজ এবং পেটি বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে সেখানে বৃহৎ বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র এবং তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয়। যে সমস্ত শ্রেণীগুলিকে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তারা হলো শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ, পেটি বুর্জোয়া এবং একচেটিয়া নয় এমন বুর্জোয়া। সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান অনুসারে এই শ্রেণীগুলির ভূমিকা যে ভিন্ন হয় তা অবশ্যই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীকে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে হবে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসাবে কৃষক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে। বিপ্লব অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে পেটি বুর্জোয়া এবং অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে তাদের চলতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় এবং বুর্জোয়া সমাজের অবশেষ দূর করে। মোটের উপর এই নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী গঠিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকই এই নীতিগুলি সূত্রায়িত করেছে। এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেই অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আরও অনেক বিপ্লব সফল হয়েছে। যেমন চীন, ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক কোরিয়া এবং কিউবার বিপ্লব।

উৎপাদিকা শক্তির বিকাশই চাবিকাঠি

আগে ধরে নেওয়া হতো, শ্রমিকশ্রেণী একবার ক্ষমতায় আসার পর সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে উপনীত হওয়া খুব সহজ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজন এবং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় আমাদের শিখিয়েছে, সমাজতন্ত্রের পর্যায়কে সুদৃঢ় করতে হলে তার পূর্বশর্ত হিসাবে উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়ন ঘটতে হয়। এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্রমের আধিপত্য যেমন সুনিশ্চিত করতে হবে তেমন অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিও সক্রিয় থাকবে।

আগেই বলা হয়েছে এই নীতিগুলি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করেই রয়েছে। সেই সময়ে, প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায়ের চালিকা শক্তি ছিল লেনিন রচিত ঔপনিবেশিক থিসিস। ওই থিসিসে উপনিবেশগুলির জনগণের মুক্তি সংগ্রামের রণনীতি এবং রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছিল। এক সময়ে এম এন রায় 'উপনিবেশ মুক্তির' তত্ত্ব রূপে তাঁর বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে লেনিনের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেন। এ তত্ত্বে বলা হয়েছিল, পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকশিত হওয়ার পর দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপনিবেশ মুক্ত হবে। লেনিন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এই দৃষ্টিভঙ্গিকে খারিজ করেছিল। কার্যক্ষেত্রেও এই তত্ত্বের অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ই এল ব্রাউডার সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের দিকে আপনাকেই অগ্রসরের খিসিস হাতির করেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের কলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফল হবে বলে তিনি ওকালতি শুরু করেন। এই খিসিসও ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

মদিও ১৯২০ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, মীরাট স্বভূয়স্ক মামলার পরেই কমিউনিস্ট পার্টি কিছু প্রভাব কেলতে পারে। সেই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু গোষ্ঠী হিসাবে কমিউনিস্টরা ছিলেন। কিন্তু কর্মসূচীগত কোন দলিল গ্রাৱা তৈরি করতে পারেননি। মীরাট মামলার বিচার যখন শুরু হলো, সেই ১৯৩০ সালে 'দ্য ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম' অব 'অ্যাকশন' শিলোনামে প্রথম কর্মসূচীগত দলিল তৈরি করা হয়। মীরাট মামলার বিচারার্থীরা কন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩৩ সালে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিতে দ্বিতীয় দলিল হিসাবে 'দ্য ড্রাফট পলিটিক্যাল খিসিস' গৃহীত হয়। মীরাট মামলার কন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পরই ১৯৩৩ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়। পার্টি একটি কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় তৈরি করে এবং দেশের বিভিন্ন ঘরোয়ের শাখা সংগঠিত করে। ১৯৩৬ সালে গৃহীত হয় তৃতীয় কর্মসূচীগত দলিল 'রোড টু পাওয়ার' আগের দুটি দলিলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত সংবীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই তৃতীয় দলিল তৈরি হয়। এই সপ্তম কংগ্রেসে সারা বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত লাইনকে সংশোধন করা হয়। ফ্যাসিবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয় এই সপ্তম কংগ্রেস। বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিচালনা করার জন্য মার্কসবাদের মৌলিক অবস্থানকে অক্ষুণ্ন রেখেই এই কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস থেকে নির্দেশকার ধরনে আরো একবার কর্মসূচীগত প্রণের কিছু আভাস দেওয়া হলো।

এই কর্মসূচির উপর ভিত্তি করেই পার্টিকে তার এক শাখা হিসাবে স্বীকৃতি দিলো কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে পার্টি যখন নিসিদ্ধ ছিল তখনই কর্মসূচীর কিছু মৌলিক সূত্রায়ন উপস্থাপিত করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের গয়া এবং আমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার স্লোগান তোলার ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে।

মূল্যায়ন নিয়ে মতপার্থক্য

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময়েই স্বাধীনতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলো। একটি অংশ যুক্তি দেখালো যে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে আমরা যে রণকৌশল নিয়ে চলছিলাম সেই একই রণকৌশল অনুসরণ করতে হবে। কেননা কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এর কলে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে একটি লাইন অনুসৃত হতে থাকে, যা রণনীতি এবং রণকৌশলগত দলিলে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমাদের দেশে কর্মসূচীগত লক্ষ্য বিশদে বলা হয়েছিল এই দলিলে।

কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে আমরা দেখলাম এই লাইন নিয়ে পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য বাড়ছে। ১৯৫০ সালের মতপার্থক্যে দেখা গেল, পার্টি তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সেই পর্যায়, যখন যুদ্ধোত্তর জাগরণ চলছে এবং বিভিন্ন সামাজিক বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, যার সেরা উদাহরণ হলো তেলঙ্গনার সশস্ত্র সংগ্রাম। পার্টির মধ্যে তিন ধরনের ভাবনা আত্মপ্রকাশ করলো। একদিকে পার্টিলাইনের প্রক্ষেপে মতপার্থক্য, অন্যদিকে ভারতে কী পথে বিপ্লব হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য। চীনের পথে বিপ্লব অগ্রসর হবে, নাকি রাশিয়ার পথে। সেই সময়ে নেতৃত্ব রাশিয়ার পথের কথাই বললো, যার অর্থ, শ্রমিকশ্রেণী উদ্যোগ নেবে এবং কৃষকরা তা অনুসরণ করবে।

অঙ্গের কমরেডরা আরেকটি মত পোষণ করতেন। তাঁরা বললেন, ভারতে বিপ্লব হবে চীনের পথে, দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে জাগিয়ে তুলে শহর ঘেরাও হবে। শ্রমিকশ্রেণী তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

মতপার্থক্য চলতে থাকায় তা মীমাংসার জন্য আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য চাইলাম। কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সি পি এস ইউ নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ঐক্যবদ্ধ মনোভাব নিয়ে কর্মসূচীর খসড়াসহ ভারতীয় প্রতিনিধিরা দেশে ফিরলেন। ঐ খসড়া কর্মসূচীতে বলা হলো, দেশ এখনো মুক্তি পায়নি, শত্রু হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ এখনো রয়েছে, আর বৃহৎ বুর্জোয়া-সহ বুর্জোয়াদের পালন করার মতো কিছু ভূমিকা আছে। বিপ্লবের পথ সম্পর্কে দলিলে বলা হলো, তা রাশিয়া বা চীনের পথ হবে না, হবে ভারতের পথ।

১৯৫১ সালে এক বিশেষ সম্মেলনে কোনরকম মতবিরোধ ছাড়াই এই কর্মসূচী অনুমোদিত হলো। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসও এই কর্মসূচী অনুমোদন করলো। এই কর্মসূচীর মধ্যেও ত্রুটি ছিল, কেননা বিপ্লবের পর্যায়কে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিসাবে নির্ধারিত করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল যে, বৃহৎ বুর্জোয়া সহ বুর্জোয়ারা হবে আমাদের মিত্র। কর্মসূচীর মধ্যে যে ভুল বোঝাপড়া রয়েছে তা এই কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পরবর্তী বছরগুলিতে খটতে থাকা বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনা পার্টির মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য সৃষ্টি করে। দশ বছর ধরে এই মতপার্থক্য বজায় থাকে। এই পর্যায়ে তীব্র বিতর্ক হয়। যা বিভাজনকে আরো প্রসারিত এবং তীব্র করে তোলে। কর্মসূচীগত অনেক দলিল প্রচারিত হয় এবং তা নিয়ে বিতর্ক হয়। যদিও তার মধ্যে দিয়ে বিষয়টির কোন মীমাংসা হলো না। এমনকি পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসেও বিষয়টির ফয়সালা হলো না। এই কংগ্রেসে কর্মসূচীগত বোঝাপড়া সম্পর্কে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত হলো।

নতুন অনুচ্ছেদগুলি

এতে বলা হলো : “আশু দাবি ও প্রগতিশীল নীতির জন্য বৃহত্তম গণত্র্যক্য গড়ে তোলার কাজে সর্বাঙ্গিক জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর মৌলিক রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা এবং এই রূপান্তর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এমন একটি নতুন সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা জনগণকে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বোঝানোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টি চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আরো বলা হলো, “কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ভূমিহীনদের মাধ্যমে মৌলিক কৃষি সংস্কার, ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন — জনগণের মধ্যে সাধারণ প্রচার এবং মতাদর্শগত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার সময় পার্টি জনগণতন্ত্রের এই মৌলিক স্লোগানগুলিকে পরিকল্পিতভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে জনপ্রিয় করবে। জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরেও পার্টি জোর দেবে।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব ভারতীয় বিপ্লবের মৌলিক লক্ষ্য এবং মৌলিক রণনীতির কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় বুর্জোয়া সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণীসমূহের জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করবে। জনগণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যই শুধু সম্পন্ন করবে না, দেশকে সমাজতন্ত্রের পথেও নিয়ে যাবে। বর্তমান যুগে প্রতিটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে

যাওয়ার জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পথ। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস্য প্রতিটি অগ্রগতির জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালানোর পাশাপাশি, জনগণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে যাবে।”

যদিও মতপার্থক্য জারি রইলো। বিজয়ওয়াদার ষষ্ঠ কংগ্রেসে আমরা যখন গোলাম ভখন পার্টি উপস্থিতভাবেই বিভক্ত। কংগ্রেসে পৃথক দুটি খসড়া কর্মসূচী উপস্থাপিত হলো। ১৯৬০ সালে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনের কারণে এবং একটি অভিন্ন দলিল গৃহীত হওয়ায় কিছু সময়ের জন্য পার্টির ভাঙনকে ঠেকিয়ে রাখা গেল। কর্মসূচীগত বিষয়গুলোর মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বোঝাপড়া আমাদের সাহায্য করবে, এই আশাতেই আমরা থাকলাম। ওই দলিলের মৌলিক সূত্রায়ন ছিলো সমাজতন্ত্র নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠছে। ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির দলিলে বলা হলো, “বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সেই সব শক্তি, যারা দাবাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সপক্ষে সংগ্রাম করছে, তারাই সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান মর্মবস্তু, প্রধান ধারা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারিত করছে।”

আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য নিয়ে বুর্জোয়ারা পার্টির মতপার্থক্যকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলো। চীন-ভারত সীমান্ত বিতর্ক নিয়ে সরকারের অবস্থানকে সমর্থন না করার অজুহাতে নেতৃত্বের একটি অংশকে গ্রেপ্তার করা হলো, গারদে ভরে রাখা হলো। এই সুযোগে আর একটি অংশ পার্টির ঐক্যকে বজায় না রেখে সর্বশুরের সংগঠনকে দখল করার চেষ্টা করলো। যে সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁরা এক বছর জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁরাই পরে সি পি আই (এম) প্রতিষ্ঠা করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁরা প্রস্তাব দেন, বিজয়ওয়াদা কংগ্রেসের সদস্যপদের ভিত্তিতে বিশেষ কংগ্রেসের আয়োজন করা হোক। তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেন যে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। যদিও অপর অংশ এই অনুরোধ মেনে নিতে অস্বীকার করলো। এর ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হলো তাতে জাতীয় পরিষদ থেকে ৩২ জন সদস্য ওয়াক-আউট করলেন। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টি পুনর্গঠন করা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন উপায় নেই।

তেনালি কনভেনশন থেকে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ঠিক হলো, সেই কংগ্রেস থেকে পার্টি কর্মসূচী গ্রহণের ওপরই জোর দেওয়া হবে। এই কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে এম বাসবপুরাইয়া, পি সুন্দরাইয়া এবং হরকিষণ সিং সুবজিৎ একটি খসড়া তৈরি করলেন। আলোচনার জন্য এই খসড়া প্রতিনিধিদের দেওয়া হলো। সি পি আই (এম)-র কর্মসূচীর ভিত্তি হয়ে উঠলো এই দলিল। বিস্তারিত আলোচনার পর পার্টি কংগ্রেসে এই দলিল গৃহীত হলো। এটা অবশ্যই জানা দরকার যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্কগুলি সেই সময়ে আমরা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিনি। এত বড়মাপের একটি বিষয় নিয়ে ওই কংগ্রেসে নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল না, তাই আমরা সেই আলোচনা মূলতবি রাখলাম। সবার উপরে পার্টি কর্মসূচী গ্রহণ করাই ছিল প্রাথমিক কর্তব্য। পরে ১৯৬৮ সালে বর্ধমান স্লেনামে মতাদর্শগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

১৯৬৪ সালে সি পি আই (এম) প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে ১৯৬৪ সালের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা কাজ করে চলেছি। এই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত বোঝাপড়া অনুসারে আমরা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, কৃষক আন্দোলন এবং গণসংগঠনগুলির মধ্যে আমাদের কাজ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। পার্টি এবং দেশ যে বিভিন্ন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে সে সম্পর্কে এই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত বোঝাপড়া অনুসারে আমরা সূত্রায়িত করেছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৬০-এর দলিলে ভুল বোঝাপড়া

১৯৬৪ সালে আমাদের কর্মসূচীর খসড়া তৈরির সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে আমরা যে ৮-১ পার্টির দলিলকে মেনে নিয়েছিলাম, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কর্মসূচীর উপর তার প্রভাব পড়েছে। ১৯৬০ সালের দলিলে বলা হয়েছে : "সমাজ বিকাশে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে, এটাই আমাদের সময়ের মুখ্য চরিত্র।" দলিলে আরও বলা হয়েছে, "ভাঙন এবং অবক্ষয়ের তীব্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা" এবং "সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অবদানগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র আরও বেশি বেশি করে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে" এবং "সেই সময় বেশি দূরে নেই, যখন বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের অংশ পুঁজিবাদের থেকে বেশি হবে। বস্তুগত উৎপাদন ও মানব প্রয়াসের নির্ধারক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র পরাস্ত হবে।"

দলিলে আরও বলা হয়েছে, "পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে।" "বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা বৃদ্ধি"-র প্রসঙ্গও দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে পরিশেষে বলা হয়েছিল, "শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও পুঁজিবাদের পুনরুত্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

সংক্ষেপে, পুঁজিবাদের বিপর্যয়ের ঐতিহাসিক অবশ্যাস্তাবিতাকে এতটাই এগিয়ে দেখানো হয়েছিল যেন তা খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। এটা একটা গুরুতর ভুল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে পরিবর্তন ঘটছিল এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির থেকে ওঠা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পুঁজিবাদ যেভাবে নিজের পরিবর্তন ঘটাইছিল, তার সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে এই ভুল।

ঘটনা পরম্পরায় এই বোঝাপড়াকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান শ্রেণী শক্তিশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটালো। জাতীয় পরিস্থিতিতেও তার প্রভাব পড়েছে। তাই পরিবর্তিত বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে পার্টি কর্মসূচী সমন্বয়যোগ্যী করাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই, পার্টি কর্মসূচীকে সমন্বয়যোগ্যী করার আহ্বান জানিয়ে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে: "১৯৬৪ সালের নভেম্বরে সি পি আই (এম) যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বিপ্লবের পর্যায়, রণনীতি, ভারতীয় রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাধনে শ্রেণী মৈত্রী সম্পর্কে মৌলিকভাবে প্রাসঙ্গিক রয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় পরিবর্তনগুলির পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কিছু অংশ সমন্বয়যোগ্যী করা প্রয়োজন। কর্মনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।"

'৬৪ কর্মসূচীর মূল বস্তুব্য এখনও প্রাসঙ্গিক

মতাদর্শগত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একটি পৃথক প্রস্তাবে পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীতের ভুল বোঝাপড়াগুলি বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতার কথা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে ঐ পৃথক প্রস্তাবে পার্টি এই বিষয়গুলি গভীরভাবে অধ্যয়নের আহ্বান জানিয়েছে।

বিপ্লবের পর্যায়, রণনীতি, রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাধনে শ্রেণী মৈত্রী— এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর মৌলিক অংশের প্রাসঙ্গিকতাকে পুনরুচ্চারণ করে দ্ব্যর্থহীনভাবে কর্মসূচী সমন্বয়যোগ্যী করার প্রস্তাব প্রস্তুত করা

হয়। এই কাজের ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র কর্মসূচী সমন্বয়পযোগী করার সুযোগ থাকছে এবং কর্মসূচী সংশোধনের কোন উদ্দেশ্য যে নেই তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

হস্তগতিতে ঘটে চলা একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনাবলী, ঘনঘন নির্বাচন, জাতীয় স্তরে পার্টির হস্তক্ষেপকারী ভূমিকা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে আমরা আরও আগে এই কর্তব্যসম্পন্ন করে উঠতে পারিনি।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ, ধনতন্ত্রের দেউলিয়া পথের পরিণতি এবং বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার নীতির হিসাবনিকাশ, ১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর প্রথম এই তিন অধ্যায়ের বদলে সমন্বয়পযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া প্রথম যে তিনটি অধ্যায় রয়েছে সেগুলি হলো, ভূমিকা, সমসাময়িক বিশেষ সমাজতন্ত্র এবং স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়।

প্রথম অধ্যায়টি হলো ভূমিকা। যেখানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং জনগণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দিতে চাওয়া হয়েছে। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের রক্ষায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে পার্টি যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে তাও এই অধ্যায়ে রয়েছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, তার পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ ও অন্যান্য অংশের স্বার্থকে রক্ষা করা এবং তার অগ্রগতির জন্য কমিউনিস্টদের উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যখন সচেতন নয় তখন এই ধরনের ভূমিকা খুবই অস্বাভাবিক হতে পারে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্টরাই জাতীয় কংগ্রেসের আমদেবাদ এবং গয়া অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার স্লোগান তোলেন, যখন কংগ্রেস দল এমনকি এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেও প্রস্তুত ছিল না। এছাড়াও, শ্রমিক, কৃষক এবং শোষিত অংশের দাবিগুলিতে সোচ্চার হয়ে কমিউনিস্টরাই জাতীয় আন্দোলনের সময় ওঠা স্লোগানগুলিতে সামাজিক উপাদান যুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় সচেতন ছিল তখন আমরাই জমিদারি প্রথার অবসান, কৃষকদের মধ্যে জমিবন্টনের দাবি জানালাম এবং এধরনের স্লোগান তুললাম।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলের দুর্বলতম জোড়ে ভাঙন

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের উত্থানকে স্বয়ং লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন। বোম্বাইয়ের বস্ত্রকলের শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করলেন তখন লেনিন লক্ষ্য করলেন, 'আশু অর্থনৈতিক দাবিতে নয়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য এই ধর্মঘট হলো। বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই ধর্মঘট হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে যখন প্রশ্ন উঠলো, পরবর্তী বিপ্লব কোথায় হবে, তখন লেনিন জবাব দিয়েছিলেন, চীনে হতে পারে, ভারতেও হতে পারে, যেহেতু এখনও পর্যন্ত ঐ দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল সবচেয়ে দুর্বল এবং অগ্রণী শক্তি হিসাবে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান ঘটছে।

কমিউনিস্টরাই সারা ভারত কৃষকসভা এবং সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন গড়ার এবং এ আই টি ইউ সি-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেন। এই গণসংগঠনগুলি বিভিন্ন অংশের মানুষকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাঁদের সংগঠিত করে। এমনকি আজকের দিনেও এটা স্বীকৃত যে, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনগুলিই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্যকে আকর্ষণ করে।

কমিউনিস্টরা যে চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং নিষেধাজ্ঞা, হাজতবাস, আত্যাচারসহ নানাভাবে তাঁদের যে প্রচণ্ড দমনপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রারম্ভিক অধ্যায় থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়। মার্কসবাদী সাহিত্য নিবিড় ছিল এবং তা লুকিয়ে চুরিয়ে

আনতে হতো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে ১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর প্রথম অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। এই প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম “ভারতের স্বাধীনতা লাভ”, যেখানে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সমাজতন্ত্রের বিজয়, সাম্রাজ্যবাদের ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া এবং যেসব ঘটনাবলী দেশকে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে নিয়ে গেল, তার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের কথা বলা হয়েছে। এর পরিবর্তে সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় অন্য ধরনের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পার্টি তৈরি হওয়ার দিনগুলিতে তার ইতিহাস, কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন যেসব প্রবাহ মিলিত হয়েছিল এবং পরে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে সি পি আই (এম) তৈরি হলো সেসবের উপরেও খসড়ায় জোর দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, স্বাধীন ভারতের শাসকরা যে ধনতন্ত্রের দেউলিয়া পথকে বেছে নিলো তার কথা রয়েছে। সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ার তৃতীয় অধ্যায়ের এই অংশটি পরিমার্জিত এবং সমন্বয়যোগী করা হয়েছে। এই তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়।

সমসাময়িক বিশ্বে সমাজতন্ত্র শিরোনামে একটি নতুন অধ্যায় সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, অস্ট্রোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, ফ্যাসিবাদের পরাজয়, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবের মাধ্যমে যে নয়া বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত হলো তা এই অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বসবাসকারী মানুষ যেসব অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন এবং মানুষের অর্জিত বিকাশগুলি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এবং পিছু হটাণ্ড বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই পর্যায়ে। পুঁজিবাদ তার বর্তমান পর্যায়ে যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্কের মতো শোষণের যে নতুন হাতিয়ারগুলিকে পুঁজিবাদ ব্যবহার করছে এবং ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ফারাককে আরও তীব্র করছে, তাও এই নতুন অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান

এই অংশে কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ের উপর চতুর্দশ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের কথা পুনরুচ্চারণ করা হয়েছে। তাহলো, সমাজতন্ত্রকে যে বিপর্যয় এবং পিছু হটা সহ্য করতে হয়েছে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানের যথার্থতাকে নস্যাৎ করে না। ভ্রান্ত বোঝাপড়া এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তার প্রয়োগের জনাই এসব ঘটেছে। এসব বিপর্যয় সত্ত্বেও মানব প্রগতির বিকাশে সমাজতন্ত্রের অবদানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। অস্ট্রোবর বিপ্লব বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল, অতীত থেকে একটি ভিন্ন পথকে চিহ্নিত করেছিল। মানব প্রগতি প্রবেশ করেছিল তার অগ্রগতি এবং বিকাশের নতুন পর্যায়ে। আর কখনো পৃথিবী আগের অবস্থায় যেতে পারে না। এই ঘটনা সক্রিয়ভাবে বিশ্ব চিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা নিয়েছিল, চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছিল তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সোভিয়েতের ঐ ভূমিকা বিশ্বজুড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে উপনিবেশ ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। সোভিয়েতের ঐ ভূমিকা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে অনুপ্রাণিতও করেছিল। বিপর্যয় সত্ত্বেও, এটা আজও বাস্তব

যে, পুঁজিবাদ বর্তমান দিনের সমাজের সমস্যাগুলির কোন সমাধান করে না। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা এবং গণতান্ত্রিক কোরিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে।

সমযোপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়। ১৯৬৪ সালের কর্মসূচীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধনতন্ত্রের দেউলিয়া পৃথিবী পরিণতি—একচেটিয়া কারবারের বিকাশ ও নয়া উপনিবেশবাদ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বুর্জোয়া কৃষিসংস্কার নীতির হিসাববিকাশ—এই দুই অধ্যায়ের বোঝাপড়া এবং মূল বিষয়, সমযোপযোগী পার্টি কর্মসূচীর তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর্বে স্বাধীন ভারতের শাসকরা পুঁজিবাদী বিকাশের যে পথ নেয়; সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও আঁতাতের মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যে দ্বৈত চরিত্র প্রকাশ পায়; রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বিকাশ এবং পরবর্তীকালে তার ধ্বংস সাধন; ১৯৯১ সালের পর অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া; বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আধিপত্য মেনে নেওয়া; শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া বোঝা; কৃষি বিষয়ক সেই শ্রম যার সমাধান বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন; কৃষিক্ষেত্রে উদার নীতির ক্ষতিকারক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ের উপর এই নতুন অধ্যায়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের শাসকরা বিকাশের যে পথ অনুসরণ করে তা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা লক্ষ্য করা যায় যে, শুরুতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিনিয়োগ করা এবং ভারী শিল্প ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো অবস্থায় ছিল না। এরজন্য তাদের রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের মূল শিল্পগুলির কিছু পরিকল্পনা এবং বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। যদিও, এর জন্য এই বুর্জোয়া শ্রেণীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চাইতে হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের চাপকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল। এখন দেশের মূল ক্ষেত্রগুলির দখল নেওয়ার ক্ষমতা বুর্জোয়াদের আছে। আর তার উপর ভারতীয় শাসকশ্রেণীর উদারনীতি এবং বেসরকারীকরণের নীতি গ্রহণের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের উপর ক্রমশই আঘাত বাড়ছে এবং তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে।

একইসময়ে যখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি অসমাপ্ত থেকে গেছে, কৃষিবিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি তখন কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রবেশ একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশ উৎপাদনকে বাজারমুখী করে তুলছে, কৃষকরা আরও দরিদ্র হচ্ছেন, কৃষক সমাজের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। কিছু ক্ষেত্রে যখন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে তখন অন্যান্য আধা-সামন্তান্ত্রিক এবং আধা-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলির অস্তিত্বও বর্তমান। এই নতুন বিকাশ গ্রামীণ ধনীদের একটি আঁতাত গড়ে তুলেছে যা, যে রাজ্যগুলিতে বামপন্থীরা শক্তিশালী সেই রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যত্র পঞ্চায়েত, সমবায়, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রায় সব গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্যকর করছে।